

УДК: 373.3:371.26

**МАВҶЕИ ИСТИФОДАИ УСУЛИ «БАРОИ ЧӢ?» ДАР РУШДИ ФИКРУ
МАЛАКАҲОИ ТАҲЛИЛИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ**

АЗИМӢ ИСТАДҶОН САЙФУЛЛОЗОДА

муаллимаи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “Донишгоҳи давлатии
Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”, Хучанд, Тоҷикистон

Аннотатсия: Мақола ба истифодаи усули «Барои чӣ?» дар синфҳои ибтидоӣ ва рушди фикру малакаҳои таҳлилии хонандагон бахшида шудааст. Усули мазкур саволгузорӣ, муайян кардани робитаҳои сабабу натиҷаро тақвият дода, таҳлили матн ва фикру эҷодиёти мустақили хонандагонро рушд мебахшад. Дар мақола қадамҳои татбиқ, мушқилот ва роҳҳои дастгирии муаллимон низ оварда шудаанд.

Калидвожаҳо: усули «Барои чӣ?», фикру тафаккури таҳлилӣ, синфҳои ибтидоӣ, малакаҳои маърифатӣ, саволгузорӣ, таҳлили сабабу натиҷа, усулҳои фаъоли таълим

УДК: 373.3:371.26

**РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА «ПОЧЕМУ?» В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ
И АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ**

АЗИМИ ИСТАДЖОН САЙФУЛЛОЗОДА

преподаватель кафедры социальной и профессиональной педагогики, ГОУ
“Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова”,
Худжанд, Таджикистан

Аннотация: Статья рассматривает применение метода «Почему?» в начальной школе для развития аналитического мышления и познавательных навыков учащихся. Метод способствует постановке вопросов, выявлению причинно-следственных связей, анализу текста и формированию творческого и самостоятельного мышления. Также обсуждаются этапы применения метода, возможные трудности и рекомендации для поддержки учителей.

Ключевые слова: метод «Почему?», аналитическое мышление, начальная школа, познавательные навыки, постановка вопросов, причинно-следственный анализ, активные методы обучения

Истиқлолият дар ҷабҳаҳои гуногуни Тоҷикистони тозабунёд дигаргуниҳои азимеро ба вучуд овард. Замони нав, мавқеи нав, рафтору муносибати навро талаб мекунад. Дар соҳаи таълиму тарбия низ дигаргуниҳо, фикру мулоҳизаҳо, муносибатҳои нави педагогӣ пайдо шуданд. Имрӯз бояд омӯзгор ва хонандаи мо ба кулӣ тағйир ёбад. Мавқеи маориф, мактаб ва омӯзгор баланд бардошта шуд.

Шароити имрӯзаи кашфиёти илму техника ва истеҳсолоти технологӣ омодагӣ ва рушди боз ҳам баланди аъзои ҷамъиятро талаб мекунад. Роҳи ноил шудан ба ин мақсад ташкили раванди таълиму тарбия, бунёди фазои фараҳмандӣ, рӯҳбаландӣ, лаҳзаҳои комёбӣ барои муҳассилин, вазъияти ҷустуҷӯ ва таҳқиқоти таълимӣ дар раванди педагогӣ мебошад.

Таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати омили таъмини пешравии минбаъдаи ҷомеа дар роҳи ба дигаргуниҳои демократӣ, аз ҷумла дохил шудани Тоҷикистон ба фазои байналмилалӣ таҳсилот мусоидат мекунад. Таҳсилоти имрӯза дар заминаи принсипҳои асосӣ – диққати махсус додан ба сифати таълим, баланд бардоштани дараҷаи дастрасии таҳсилот ва таъмини таҳсилоти муттасил равона шудааст.

Барои расидан ба ин ҳадаф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир як қатор ҷорабиниҳо рӯи қор омадаанд, ки онҳо дар маҷмӯъ барои беҳтар намудани сифати таълим мусоидат менамоянд. Таҳия ва татбиқи Стандартҳои ба муносибати босалоҳият нигаронидашуда яке аз

чорабиниҳои муҳими ин тадбир махсуб ёфта, ҳамкориҳои кавии ҳамаи тарафҳои манфиатдорро дар бар мегирад.

Омӯзгор нисбат ба таълиму тарбияи насли наврас шахси масъул ва дар назди ҷамъият ҷавобгар аст. Вале барои тарбияи бенаҳсонии насли наврас ҳуди омӯзгор бояд солимфикр, масъулиятшинос, ватандӯст, меҳнатдӯст, эҷодкор, бомеҳр, ҷўянда ва мушкилкушои пешаи худ буда, ҳамеша дар омӯзиш ва рушди касби хеш бошад. Барои тайёр намудани мутахассисони хуби соҳаи омӯзгорӣ, ки тақозои замон ва талаботи имрӯзаи ҷомеа мебошад аз устодон дарҳост мешавад, ки ба таълиму тарбияи муносибати фаъол дошта бошад.

Усул ва тарзҳои, ки омӯзгор дар дарсҳои истифода мебарад, дар сурате арзиш доранд, ки агар онҳо майли табиии шогирдонро нисбати фаҳмидан, ҷустуҷӯ ва таҳқиқ қардан фаъол намуда, оҳанги таҳсил ва ҳавасмандии онҳоро барангезад. Фаъолияти фикрӣ, эҷодӣ ва мустақилияти шогирдонро бедор намуда, муносибати онҳоро нисбати илму дониш ва ҳаёти воқеӣ рӯҳбаланд намояд. Аз натиҷаи таҷрибаи чандсолу омӯзиши адабиётҳои педагогиву методӣ бармеояд, ки усулҳои маъмултари рушди фаъолияти маърифатии хонандагон синфҳои ибтидоӣ бо истифода аз технологияҳои фаъоли таълим инҳоянд: кори гурӯҳӣ, тугӣни андеша, бозиҳои таълимӣ, нақшбозӣ, мувоҳида, лоиҳасозӣ ва монанди инҳо. Дар зер мо меҷӯем, чанд андешаи хешро, ки аз натиҷаи таҷрибаи амалӣ, фаъолияти касбӣ ва мушоҳидаву таҳлили фаъолияти ҳамкасбон нисбати тарзи истифодабарӣ ва мушкilotҳо дар истифодаи яке аз усулҳои маъмул- “Барои чӣ?” ҷойдошта, ки барои ҳамаи фанҳои таълимии синфҳои ибтидоӣ татбиқшаванда аст, баррасӣ намуда, то андозае барои пешгирии онҳо дастуру тавсияҳои хусусияти амалидошта пешниҳод созем.

Мақсади истифодабарии усули “Барои чӣ?” аз ташаккул додани лаёқати мулоҳизаву муҳокимаронӣ, муайян кардани робитаҳои сабабиву натиҷаи ҳодисаву воқеаҳои олами ихтотанамудаи мо ва дар ҳамин замина, баровардани ҳулосаҳои мантиқӣ аст. Онро дар мавридҳои зайл истифода мебаранд:

- ҳалли мушкilotу муаммоҳо;
- муайян сохтани робитаи сабабию натиҷавии руҳ додани ҳодисаю воқеаҳо.

Истифодаи усули мазкур маҳорати саволгузори хонандагонро ташаккул бахшида, барои рушди маърифатии онҳо мусоидат менамояд, зеро дуруст гузоштани савол имкон фароҳам меорад, ки робитаҳои сабабиву натиҷавии руҳ задани ҳама гуна ҳодисаву воқеаҳо бошуурона муайян ва аз нуқтаи назари илмӣ шарҳу тафсир дода шавад.

Қадамҳои истифодаи усули «Барои чӣ?»:

Қадами аввал: матн хонда, ё нақл карда мешавад.

Қадами дуюм: натиҷаи ниҳонии мазмуни матн ошкор мегардад.

Қадами сеюм: то дами муайян кардани сабаби пайдоиши натиҷа ба хонандагон бо саволи «Барои чӣ?» мурочиат карда мешавад.

Дар зер намунаи истифодаи усули «Барои чӣ?» дар мисоли дарси забони модарии синфи сеюм оварда шудааст: (Боби 10. Ҷумла. Олами парандагон ва наботот. Дарсҳои 15-16. Машқи калимасозӣ. Зоғи ало ва суғур (сах.234-235))

О:– Барои чӣ дӯстии зоғи алою суғур қатъ гардид?

Х:– Барои он ки суғур дари лонаашро аз дарун маҳкам карда хобида буду худро ошкор накард.

О:– Барои чӣ суғур дари лонаашро аз дарун маҳкам кард?

Х:– Ӯ фикр кард, ки агар зоғи ало бо бародаронаш оянд, захираи хӯрок камӣ мекунад.

О:– Барои чӣ зоғи ало додаронашро оварданӣ шуд?

Х:– Барои он ки ӯ розигии суғурро пурсида буд.

О:– Барои чӣ зоғи ало барои овардани додаронаш аз суғур розигӣ пурсид?

Х:– Барои он ки суғур бо зоғи ало якҷоя барои зимистонгузаронӣ захираи хӯрока ҷамъ карда буданд.

О:– Барои чӣ зоғи ало бо суғур якҷоя зимистонро гузарониданӣ шуданд?

Х:– Барои он ки онҳо ҷунин аҳду паймон карданд.

О:– Барои чӣ онҳо бо ҳам аҳду паймон карданд?

Х:– Барои он ки зоғи алою суғур бо ҳам чӯра буданд.

Дар натиҷаи аз бар кардани истифодаи усули «Барои чӣ?» дар хонандагон як қатор маҳорату малакаҳои таълимӣ аз қабилӣ савол гузоштан, ҷустуҷӯи роҳи ҳалли масъалаи пешомада, таҳлили матн ва муқоисаи андешаи хеш бо мазмуни он, мушаххасу муъҷаз баён кардани фикри хеш, асоснок кардани делеловарӣ нисбати мулоҳизаҳои ибросшуда, гӯш карда тавонистани андешаи дигарон, таҳаммулпазирӣ ва ғайраҳо ташаккул меёбанд, ки боиси рушди фаъолияти маърифатӣ ва тафаккури мантиқӣанд.

Усули «Барои чӣ?» (ё "Чаро?") яке аз усулҳои тафаккури интиқодӣ ва таҳлилий дар таълим аст, ки ба аниқ кардани сабабҳо, фаъолсозии фикрронӣ ва мустаҳкамсозии фаҳмиши хонандагон кӯмак мекунад. Ин усул махсусан барои амиктар фаҳмидани мавзӯҳо ё ҳодисаҳо истифода мешавад.

Бо вучуди ин, ҳангоми истифодаи он, махсусан дар синфҳои ибтидоӣ ва миёна, метавонанд мушкilot ба вучуд оянд, ки омӯзгор бояд онҳоро донанд ва пешгирӣ намоянд.

Ҷадвали мушкilot ва роҳҳои бартарафсозии он дар истифодаи усули «Барои чӣ?»

№	Мушкilot	Роҳҳои бартарафсозӣ
1	Хонандагон саволи «Барои чӣ?»-ро намефаҳманд ё маънии онро дуруст дарк намеkunанд	- Шарҳ додани моҳияти савол бо мисолҳои оддӣ - Истифодаи мисолҳои равшан аз зиндагии ҳаррӯза
2	Ҷавобҳо сатҳӣ ва умумӣ ҳастанд (бе таҳлил)	- Саволҳои пайдарпай ва иловагӣ додан («Аз кучо медонӣ?», «Чаро чунин фикр меkunӣ?») - Машқҳои кӯтоҳ барои омодагӣ
3	Шарҳ кардани хонандагон аз иброси фикри худ	- Эҷоди муҳити боваринок ва бе интиқод - Баҳо додан ба кӯшиш, на танҳо ҷавоби «дуруст»
4	Гум кардани риштаи фикрӣ дар пайдарпайии саволҳо	- Истифодаи шаблон ё нақшаи "чаро"-гӯӣ - Навиштани ҳар саволу ҷавоб рӯйи тахта барои пайвастагии фикрҳо
5	Ба мавзӯ дахл надоштани ҷавобҳо	- Савол додани равоkunанда - Ёдрас кардани мавзӯ ва ҳадафи дарс
6	Дароз шудани вақт барои як савол	- Маҳдуд кардани вақт барои фикрронӣ - Ҷамъбасти кӯтоҳ пас аз 2–3 ҷавоб барои идомаи дарс
7	Камбудӣ луғавӣ ва нотаवонии ифодаи равшани фикр	- Истифодаи саволҳои ёрирасон - Ёрии муаллим бо пешниҳоди ибораҳои намунавӣ ва саволҳои мулоҳизавӣ

Дар баробари мушкilotҳои болоӣ эҳсоси номуваффақият ва стресс дар байни муаллимон зимни корбасти усулҳои фаъоли таълим дар синфҳои ибтидоӣ аз мушкilotи асосӣ ба ҳисоб меравад. Эҷоди муҳити дастгирkunанда ва ҳавасмандkunанда барои муаллимон — калиди пешгирӣ кардани эҳсоси номуваффақият ва стресс мебошад. Ин муҳит ба муаллимон имкон медиҳад, ки бо эътимод ва шавқ бо усулҳои нави таълим кор kunанд, худро кадршуда ва дастгиршуда эҳсос намоянд. Ҳамин тавр, чанд тавсияи зер, ки ба инобат гирифтани онҳо аз ҷониби масъулин шартӣ заруриву ҳатмии истифодаи усулҳои фаъоли таълим аст, метавонад сифати таҳсилро ба маротиба афзун созад:

- Муаллимонро дастгирӣ намудан, таъсис додани гурӯҳҳои ҳамкорӣ ва мубодилаи таҷриба, ташвиқ ва кадр кардани кӯшишҳои онҳо.

- Таҳияи муҳити таълимӣ, ки дар он кӯшишҳо ҳавасманд карда шаванд ва интизориҳои ғайриимкон вучуд надошта бошанд.

- Таъмини мактабҳо бо таҷҳизоти зарурӣ тавассути кӯмакҳои давлатӣ ё ғайридавлатӣ, истифодаи воситаҳои содда ва дастрас, омӯзиши муаллимон ба истифодаи усулҳои фаъол.

- Ташкили курсҳои бозомӯзӣ ва семинарҳо барои муаллимон, ворид намудани усулҳои нави таълим дар барномаи омӯзиши муаллимон.

- Бознигарӣ ва мувофиқоварии барномаи таълимӣ бо назардошти истифодаи усулҳои фаъоли таълим, истифодаи усулҳои кӯтоҳмуддат ва самарабахш.

- Фароҳам овардани муҳити дастгиркунанда, интихоби усулҳои гуногун барои фарогирии ҳамаи хонандагон, ҷалби кӯдакон бо мисолҳо ва бозӣ.

Истиқлолияти Тоҷикистон ва рушди ҷомеа талабот ба омӯзгорон ва хонандагонро дар сатҳи нав гузоштааст. Дар чунин шароит усулҳои фаъол ва таҳлили таълимӣ, ба монанди усули «Барои чӣ?», нақши муҳим доранд. Ин усул на танҳо саволгузорию дуруст ва таҳлили сабабу натиҷаро ба хонандагон меомӯзад, балки малакаҳои фикрӣ, эҷодӣ ва мустақилияти маърифатии онҳоро низ таҳким мебахшад. Истифодабарии дурусти усул, бо эҷоди муҳити боваринок ва қадам ба қадам равонашавӣ, имкон медиҳад, ки хонандагон на танҳо матнро дарк кунанд, балки робитаҳои сабабиву натиҷавии воқеаҳо ва ҳодисаҳоро амиқ бифаҳманд. Дар натиҷа, фаъолияти маърифатӣ, таҳаммулпазирӣ, қобилияти баҳогузорӣ ва тафаккури мантиқӣ дар онҳо рушд меёбад, ки барои таълиму тарбия ва тайёр намудани насли мустақил ва масъулиятшинос муҳим мебошад.

АДАБИЁТ:

1. Балаев, А. А. Активные методы обучения. / А. А. Балаев. - М: Профиздат, 1986. – 94с.
2. Боронов, Б. Усули анъанавӣ ва интерактивӣ дар таълим. / Б. Боронов. - Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ), Душанбе: «Сино» 2011, №12 (76). - саҳ. 455- 457.
3. Вергелес, Г. И. Младший школьник: Помогите ему учиться: книга для учителей и родителей / Г. И. Вергелес, Л. А. Матвеева, А. И. Раев. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена; Союз, 2000. – 160 с.
4. Генике, Е.А., Активные методы обучения: новый подход. / Е. А. Генике. - М.: Сентябрь, 2013. — 176 с.
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1977.-304 с.
6. Лутфуллозода, М. Андешаҳои перомуни салоҳиятҳо ва ташаккули онҳо. / М. Лутфуллоев, Ғ. Бобизода. - Душанбе, 2017. С. 48-62
7. Робинсон К., Ароника Л. Школа будущего. Как вырастить талантливого ребенка. - М: Манн, Иванов и Фербер, 2016.-368с.
8. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1988.
9. Шарифзода, Ф. Раҳёфти ибтикоротӣ (инноватсионӣ) дар контексти консепсияи рушди фарҳанг. / Ф. Шарифзода, С. Сулаймонӣ // Паёмномаи фарҳанг.-нашрияи илмию таҳлилий. -2010.-№1 (13). -С.18-26.